

Marcelo Pinheiro da Silva

Estamos chegando ao final de 2019. O Brasil ainda se vê em uma das piores crises que já conheceu. Muitos brasileiros estão torcendo para a chegada do final desse ano, com fé que o novo ano poderá ser diferente. O Rio de Janeiro tem vivido essa crise de forma mais acentuada. Nós ainda assistimos lojas e empresas tradicionais fechando suas portas de forma cotidiana. Parece que em alguns outros estados isso já não está mais tão presente.

Gosto sempre de pensar na ideia de que o radical da palavra crisálida é o mesmo da palavra crise. Por mais que isso pareça não ser verdade no que se refere à palavra, faz todo o sentido no que se refere à ideia. As crises normalmente são momentos de transformação, da mesma forma que a fase de crisálida é uma fase de metamorfose, de profundas transformações.

O IGT vem vivendo profundas transformações a partir deste momento crítico de nosso país, nosso estado e nossa cidade. Sem trair nossos princípios fundamentais de qualidade e dedicação, estamos nos reinventando de uma forma muito bonita. Podemos viver novas possibilidades que seriam impensáveis a anos atrás. Podemos dizer que da mesma forma como enfrentamos as dificuldades vividas anteriormente, essa nova e profunda crise nos fez crescer.

Posso afirmar que hoje a instituição está mais forte do que há quatro ou cinco anos atrás, quando nosso país embarcou nesse período descendente. Vivemos coisas que certamente não teríamos vivido se o contexto tivesse se mantido estável.

O adentrar no mundo virtual é um bom exemplo. Em 2019 demos início a vários cursos online. Cursos voltados para o atendimento online, para o trabalho com pessoas que vivem a Síndrome do Pânico e também com pessoas que vivem sintomas psicóticos. As supervisões online também passaram a acontecer de forma sistemática.

Passamos a ter uma turma mensal. Temos agora uma equipe didática muito maior, isso tudo em 2019, ano comprido, não é? Mas é claro que essas mudanças não foram geradas esse ano. Elas nasceram após suas concepções e suas gestações que se deram, de forma cuidadosa, em anos anteriores.

Um dos temas presentes nos artigos deste número se referem à Gestalt-Terapia como arte, e uma das nuances de nossa abordagem que faz dela uma arte, é a abertura para o novo, a liberdade para criar, para que vida se dê. Vida

é processo, é movimento, transformação. O ser vivo é aquele que para se manter precisa se transformar. Essa é uma das belezas da vida.

O contexto ligado à educação tende a ser muito conservador. Não é à toa que hoje temos a criança do século XXI na escola do século XVIII. Não é fácil mudar nesse âmbito. Não podemos responsabilizar os colégios tradicionais. Eles são como são porque existe uma demanda nessa direção, caso contrário seriam diferentes. Neste sentido, performar novas possibilidades de ensino em momentos de crise, como fizemos, é necessário, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Que venha 2020, que seja um bom ano para todos nós! E que você possa iniciar este ano tendo momentos interessantes com esse novo número da IGT na Rede.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia Clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia Organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio fundador do IGT. Presidiu do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Marcelo Pinheiro da Silva

Endereço eletrônico: marcelo@igt.psc.br

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtrede@igt.psc.br